

HASANUZZAMAN REVIEW

Mailing Address: 1 Barovatra West Neighborhood Road, Muksudpur, Gopalganj 7911-0616, Bangladesh
Email: hasanuzzaman.review@yahoo.com, URL: <https://zenodo.org/communities/hasanuzzamanreview>
হাসানুজামান রিভিউ, ভলিউম ১, ইস্যু ১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১, প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী ১২, ২০২৪ ইংরেজী

গবেষণা নিবন্ধ

"বাংলাদেশের গ্রাম, ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের স্থানীয় সমাজ ভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবনার স্বত্বকথা"

DOI: 10.5281/zenodo.10650752

লেখক/গবেষক— মোঃ হাসানুজামান তালুকদার।
ORCID ID: 0009-0000-2107-5632

এবস্ট্রাক্ট

একটি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীদের মধ্যকার বিষয় যাহা বিশ্বব্যাপি দরিদ্র মানুষকে অভাব থেকে অবমুক্ত করিয়া বিশ্ব জনপদের সমাজে এবং দেশে-দেশে শান্তির পয়গাম দিয়াছে। ইহা হইতাকে অর্থনীতির একটি বিশেষায়িত শাখা ক্ষুদ্রঋণ (*Economics of Microcredit*) যাহার প্রবক্তা ডক্টর ইউনুস। তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক একটি উদ্ভাবনী ও নতুন ব্যাংক পদ্ধতি যাহা অতি-প্রান্তিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের সেইসব অভাবী ও দরিদ্র মানুষদেরকে স্বনির্ভর হইবার জন্য কোন প্রকার জামানত ছাড়াই ঋণ বিতরণ করিয়া থাকে যাহারা ভিক্ষাবৃত্তি ও দারিদ্র্যতার কষাঘাত হইতে তাহাদের মুক্তি পাইবার আকুলতার ফলশ্রুতিতে কোনপ্রকার জামানত ছাড়া প্রাপ্ত ঋণের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য তাহাদের অদম্য পরিশ্রমই উক্ত ঋণের অর্থ ফেরৎ পাইবার নিশ্চয়তা। এমন একটি জনহিতৈষী কর্ম-যজ্ঞ নোবেল শান্তি পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিগোচরে নিয়া আসা হইয়াছে। তাই নোবেল পুরস্কারের এমন আরো কিছু কর্ম-যজ্ঞ পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়া ভাবিয়া পাইলাম যে প্রকৃতপক্ষে উহা পুরাতন হইবার নহে কিন্তু সর্বদা আবেদনময়ী ও নতুনত্বের ধারক/বাহক (হইয়া থাকিবে)। পরোপকারী ইউনুস একজন অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী এবং তাঁর আরো কিছু অবদান যেমন ওয়ার্ড, গ্রাম বা ইউনিয়নের স্থানীয় সমাজ ভিত্তিক এক একটি ক্ষুদ্রঋণের সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মডেলের স্বত্ব কিংবা প্রস্তাবনা। বাংলাদেশে এইসব গবেষণা স্ট্যাডিও/ওয়ার্কস্ এবং প্রকাশনায় আমার আগ্রহ হইয়াছে। প্রস্তাবিত গবেষণা হেতু আমার প্রকাশনা এই নিশ্চয়তা করে যা হয়তো পুনঃপুনঃ ব্যবহারে লাগিতে পারে।

শব্দ-সংক্ষেপ: অর্থনীতি, ইউনুস, ক্ষুদ্রঋণ, দারিদ্র্যতা, সামাজিক ব্যবসা।